

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة الجيلاي بونعامة- خميس مليانة
معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية
مخبر الرياضة، الصحة والأداء

تشهادية مشاكرة

يتشرف السيد مدير المخبر والسيد رئيس الملتقى بمنح هذه الشهادة للأساتذة:

جامعة الجيلاي بونعامة- خميس مليانة
جامعة الجيلاي بونعامة- خميس مليانة
جامعة الجيلاي بونعامة- خميس مليانة
جامعة الجيلاي بونعامة- خميس مليانة

أ.بلعربي محمد أيوب
أ.بواشري العربي
أ.عزيزو محمد

" عرفانا وتقديرا لهم لمشاركهم بمدخلة " دراسة لبعض أبعاد الصحة النفسية لفئة الكهول الممارسين لرياضة كرة القدم بولاية عين الدفلى " في الملتقى الوطني الافتراضي الأول الموسوم بعنوان " النشاط البدني الرياض والتغذية العلاجية وهناك الشيخوخة النشطة" الذي انعقد يوم 08 أفريل 2021 بالمكتبة المركزية .

رئيس الملتقى:

د. د. كمال محمد الرحمن
استاذ محاضر وقسم التربية
معلم علوم وتقنيات النشاطات البدنية
جامعة الجيلاي بونعامة

مدير المخبر:

د. بوكراتام بلقاسم
مدير المخبر
جامعة الجيلاي بونعامة

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة جيلالي بونعامة - خميس مليانة
معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية
مخبر الرياضة، الصحة والأداء

المؤتمر العلمي الوطني الافتراضي الموسوم بعنوان " النشاط البدني الرياضي والتغذية العلاجية رهان
الشيخوخة النشطة"

إستمارة المشاركة

➤ الاسم واللقب والرتبة العلمية للباحث الأول: بلعربي محمد أيوب (طالب دكتوراه)
➤ مؤسسة الإنتماء للباحث الأول: جامعة جيلالي بونعامة خميس مليانة
➤ البلد: الجزائر
➤ البريد الإلكتروني: mohamed.belarbi@univ-dbk.m.dz
➤ رقم الهاتف: 0558 71 26 66

➤ الاسم واللقب والرتبة العلمية للباحث الثاني: بواشري العربي (طالب دكتوراه)
➤ مؤسسة الإنتماء للباحث الثاني: جامعة جيلالي بونعامة خميس مليانة.
➤ البلد: الجزائر
➤ البريد الإلكتروني: elarabi.bouacheri@univ-dbk.m.dz
➤ رقم الهاتف: 0661.60.07.53

➤ محور المداخلة: نشاط البدني الرياضي عند كبار السن.

➤ عنوان المداخلة: دراسة لبعض أبعاد الصحة النفسية للكهول الممارسين لرياضة كرة القدم بولاية عين
الدفلى.

ملخص المداخلة:

تعتبر مرحلة كبار السن من المراحل الحرجة في حياة الإنسان وإنطلاقاً من هذا الافتراض يهدف هذا البحث لدراسة بعض أبعاد الصحة النفسية للكهول الممارسين لرياضة كرة القدم، وذلك لمعرفة مدى محافظة الكهول الممارسين لرياضة كرة القدم على الصحة النفسية، حيث إختارنا الأبعاد التالية (الأعراض الجسمانية، الحساسية التفاعلية، البارانويا) وسلطنا الضوء على الشيخوخة والصحة النفسية. إستعملنا المنهج الوصفي بحيث تكونت عينة البحث من 45 كهل ممارس لكرة القدم ضمن الجمعيات الرياضية، وتم تحديد الكهول الممارسين لكرة القدم ضمن النوادي والجمعيات في ولاية عين الدفلى كمجتمع للبحث، تم كذلك استخدام مقياس الصحة النفسية المعدل scl-90-R للينارد ديروجيتس، ليملان ولينكوفي، وتم توزيعه على كهول نادي قدماء سيدي لخضر ومليانة وعين الدفلى وتمثلت النتائج في ما يلي:

- يوجد مستوى مرتفع لدرجات الصحة النفسية للكهول الممارسين لكرة القدم.
- إنخفاض درجات الأعراض الجسمانية.
- درجات بعد الحساسية التفاعلية منخفضة بالنسبة للكهول الممارسين لرياضة كرة القدم.
- إنخفاض درجات البارانويا لأفراد العينة.
- الكلمات المفتاحية: الصحة النفسية، الكهول، كرة القدم

La vieillesse est une période critique dans la vie de l'être humain, en démarrant de cette hypothèse, ce travail de recherche à pour but d'étudier quelques paramètres de l'état psychologique d'anciens joueurs de football afin de dire à quel point les adultes et vétérans pratiquant toujours ce sport, préservent ils une bonne santé psychologique. Pour les évaluer, ce test se base sur trois paramètres : les manifestations physiques, la sensibilité interactive et la paranoïa.

Pour procéder à cette évaluation psychologique, nous avons choisis 45 vétérans jouant au football dans le cadre d'associations sportives. Les vétérans étaient choisis parmi les clubs et les associations sportives au wilaya de Ain Defla. Nous les avons choisis comme un échantillon d'une société pour nos recherches. Nous avons employé l'échelle de santé psychologique scl-90-R de Léonard Rogers, Limlan et Mike Linkovich que nous avons distribuée sur les vétérans des clubs de Ain Defla, de Sidi Lakhdar et de Miliana. Nous avons obtenu le résultat suivant :

- Niveau de santé psychologique très élevé chez les vétérans jouant au football ;
- Baisse des manifestations physiques ;
- Degrés de la sensibilité interactive bas chez les joueurs ;
- Degrés de paranoïa bas chez les sujets de ce test.

Mots clés : santé psychologique, vétéran, football

المقدمة:

يمر الإنسان في حياته بمرحلتين تتميزان بالضعف، هما الطفولة والشيخوخة، حيث يحتاج إلى من يقدم له العناية، يقول تعالى: "الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير" (الروم: آية 54) فبوصول الإنسان إلى الشيخوخة تتراجع القدرات التي كان يتمتع بها وهي ظاهرة طبيعية وليست مرضية في كل زمان ومكان، ولهذه المرحلة طبيعتها الخاصة والتي تتمثل في التغيرات والاضطرابات النفسية والجسمية التي تحدث للفرد بما في ذلك الضعف العام في الصحة وضعف الحواس وضعف الطاقة الجسمية والجنسية وضعف الانتباه والذاكرة وضيق الاهتمامات وشدة التأثير الانفعالي والحساسية النفسية، ولكي يقوم المسن بأداء الواجبات الملقاة على عاتقه لا بد أن يتمتع بصحة نفسية سليمة خالية من الاضطرابات التي قد تؤثر بشكل سلبي على عطائه، فالعطاء من أهم مظاهر تحقيق للفرد لوجود وإنسانيته، ذلك لأن الأمراض النفسية تقف كعائق وتترك آثارا مأساوية عليه وعلى ذويه، إذ أن هناك العديد من المشاكل التي يواجهها العاملون أثناء قيامهم بعملهم تتركهم يعانون من اختلال في مستوى الصحة النفسية، التي بدورها تؤدي إلى انخفاض في مستوى الأداء، فالصحة النفسية تسعى جاهدة إلى الوصول بالفرد إلى التمتع بالانسجام النفسي والاجتماعي للوصول إلى مستويات عالية. وتزداد أهمية الرياضة مع التقدم في السن، حيث يحل الضمور بالعظم والعضلات تدريجياً، وتصاب أوعية الدم بالتصلب، ويزداد الضغط على عضلة القلب، ويعاني الجسم من محدودية الحركة، وتزداد فرص حدوث الإعاقات. أما الدماغ والقدرة على التفكير والذاكرة فليست ببعيدة عن التأثير، بل ينال منها الزمن.

وليس من باب المبالغة أن تسمى الرياضة علاجاً أو دواءً، فهي تقلل من تزايد المشاكل السالف ذكرها، وتقلل فرص حدوثها. فالرياضة تقلل من خطورة مشاكل القلب، وتساعد في السيطرة على الوزن لا سيما عندما يترافق ذلك مع عادات غذائية صحية، وتزيد من كثافة العظام، وتقلل من احتمالية السقوط وكسر الورك، وحدوث مرض السكري، وتقلل من احتمالية حدوث الزهايمر وفقدان الذاكرة ولمعرفة أهمية ممارسة الرياضة للمسنين والكهول في جانب الصحة النفسية أردنا من خلال هذه الدراسة الوقوف على التساؤل الآتي:

➤ ما مستوى الصحة النفسية لدى الكهول الممارسين لكرة القدم بولاية عين الدفلى؟

ومن هذا التساؤل العام يمكننا طرح التساؤلات الفرعية التالية:

➤ ما مستوى بعد "درجات الأعراض الجسمية" لديهم؟

➤ ما مستوى درجات بعد "الحساسية التفاعلية" بالنسبة للكهول الممارسين لرياضة كرة القدم؟

➤ ما مستوى درجات بعد "البارانويا" لأفراد العينة؟

الفرضيات:

أ- الفرضية الرئيسية:

➤ يوجد مستوى مرتفع لدرجات الصحة النفسية للكهول الممارسين لكرة القدم.

ب- الفرضيات الجزئية:

➤ إنخفاض درجات "الأعراض الجسمية".

➤ درجات بعد "الحساسية التفاعلية" منخفضة بالنسبة للكهول الممارسين لرياضة كرة القدم.

➤ إنخفاض درجات "البارانويا" لأفراد العينة.

أهداف الدراسة:

يهدف هذا البحث لدراسة بعض أبعاد الصحة النفسية للكهول الممارسين لرياضة كرة القدم، لمعرفة مدى محافظة الكهول الممارسين لرياضة كرة القدم على الصحة النفسية، إذ يهدف لقياس درجة الابعاد التالية (الأعراض الجسمانية، الحساسية التفاعلية، البارانويا).

أهمية الدراسة:

تتبع أهمية هذه الدراسة من:

أهمية العينة التي تتناولها، فالكهول فئة كبيرة وشريحة هامة داخل المجتمع الجزائري فالعديد منهم يحتل مركزا ومكانة هامة في تقديم الخدمات التعليمية والرياضية والصحية والاقتصادية وحتى السياسية، الأمر الذي يستدعي الاهتمام بهم بدرجة كافية.

- أهمية الموضوع الذي تتناوله، فمعظم الدراسات تناولت الرياضة من منظور تدريبي لتنمية القدرات البدنية والمهارية متجاهلة المشكلات النفسية التي تعانيها هذه الفئة، أما الدراسة الحالية فتسلط الضوء على الصحة النفسية التي ترتبط إيجابا بالعديد من متغيرات الشخصية وتنبئ بالمستقبل الصحي للفرد والمجتمع.

تحديد المفاهيم والمصطلحات:

الصحة النفسية: عرفت المنظمة العالمية للصحة (WHO) الصحة النفسية حالة من الراحة الجسمية والنفسية والاجتماعية وليست مجرد عدم وجود المرض.

ومن خلال التعريف يتضح لنا أن هذه المنظمة تنظر إلى الصحة النفسية هي حالة إيجابية تتضمن التمتع بصحة العقل وسلامة السلوك، وليست مجرد غياب أو الخلو أو البرء من أعراض المرض النفسي. (محمد القذافي، 1998، ص53-54) محمد القذافي رمضان، الصحة النفسية والتوافق، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية الطبعة الثالثة، 1998

التعريف الإجرائي: الصحة النفسية ليست مجرد خلو جسم الفرد من المرض والعاهاات، فهي قدرة الفرد على التوافق مع نفسه ومع المجتمع الذي يعيش فيه، وهذا يؤدي بدوره إلى التمتع بالسعادة، ويتضمن عددا من المشاعر الإنسانية، كالرضا عن النفس والثقة بها وبالأخرين والرغبة في العطاء.

الكهول: "مرحلة من النمو تتسم بالتدهور والهبوط والضعف الذي يحدث في جميع جوانب الحياة (وهو ثلاثة أنواع أو أنماط: ناجح ويعني "المحافظة على أعلى درجة ممكنة من الوظيفية، والتمتع بنظرة إيجابية نحو الذات والمجتمع خلال التقدم في العمر وطبيعي تصاحبه بالضرورة "مجموعة من التغيرات التكيفية الطبيعية، ذات الطابع المشترك تظهر على الفرد بمعزل عن أثر المرض والحالة الاقتصادية والتعليم "

ويقابله النمط المرضي الذي ينتج عن تسارع معدل التغيرات التكيفية المصاحبة للتقدم في العمر نتيجة لعوامل دخيلة تزيد من احتمالية الإصابة بالأمراض. (جبل فوزي محمد : الصحة النفسية و سيكولوجية الشخصية. المكتبة الجامعية الاسكندرية، مصر 45).

التعريف الإجرائي: تلك المرحلة المتأخرة من حلقات العمر المتداخلة تحمل معها عدة تغيرات فيزيولوجية، سلوكية، نفسية، عقلية، تأتي على شكل ضعف ووهن وأيضاً تغيرات اجتماعية مثل فقدان المسن دوره الاجتماعي لاسيما العلاقات التي تربطه بالأشخاص المحيطين به.

- الإجراءات المنهجية المتبعة:

المنهج المستعمل:

لكي يمكن لنا دراسة ظاهرة ما ومحاولة الوصول إلى أحسن النتائج لا بد من إتباع منهج علمي واضح، وبناءً على طبيعة ونوعية الموضوع الذي اخترناه للدراسة والمتمثل في " دراسة لبعض أبعاد الصحة النفسية للكهول الممارسين لرياضة كرة القدم بولاية عين الدفلى". قمنا باستعمال **المنهج الوصفي**، "هو مسح شامل للظواهر الموجودة في جماعة معينة وفي مكان ووقت محدد، بحيث يحاول الباحث كشف ووصف الأوضاع القائمة والاستعانة بما يصل إليه في التخطيط للمستقبل. (محمد ريان عمر، 1993، ص113)

عينة البحث وطريقة إختيارها:

إذا أراد الباحث أن يدرس ظاهرة معينة في مجتمع معين فإنه لا يستطيع أن يصل إلى كل فرد في هذا المجتمع، وبالتالي فإنه يلجأ لدراسة فئة معينة تشمل كافة مجتمع الدراسة.

وتُعرف العينة على أنها: "النموذج الأولي الذي يعتمد عليه الباحث لإنجاز عمله الميداني، وبالنسبة إلى علم النفس وعلوم التربية الرياضية تكون العينة هي الإنسان" (مجيد محجوب، 1988، ص135)

ولقد إعتدنا على طريقة **العينة العشوائية البسيطة** في إختيارنا للعينة، حيث تُعد أبسط أنواع العينات، إذ يجب مراعاة تكافؤ الفرص لجميع الوحدات في المجتمع الأصلي، حيث تستخدم عادة في المجتمعات المحدودة، لذلك إختارنا 45 كهل ممارس لكرة القدم ضمن الجمعيات الرياضية.

أدوات الدراسة: لغرض جمع البيانات الخاصة بموضوع البحث، كذلك استخدام مقياس **الصحة النفسية المعدل scl-90-R** للينارد ديروجيتس، ليملن ولينكوفي، وهذا بعد الإطلاع على عدد معتبر من المقاييس العربية والأجنبية المتاحة، وذلك لأنه يُمس ثلاثة أبعاد مطابقة لموضوع بحثنا وهي التالية (الأعراض الجسمانية، الحساسية التفاعلية، البارانويا) وكذلك لتطبيقه في البيئة العربية سابقاً.

وصف المقياس:

قام بوضع المقسباس ليونارد ، ر. ديروجيتس ، س . ليمن ، لينو كوفي ، Leonard, R. Derogatis .
Ronald, S.Lipman and Linocovi تحت عنوان . R-SCL- 90 Symptoms Check List : ثم

قام أبو هين بتعريب المقياس، وتقنيته علي البيئة الفلسطينية، وذلك بحساب صدق المقياس

يتكون المقياس من 90 عبارة تدرج تحت تسعة أبعاد وهي موزعة كالاتي :

(الأعراض الجسمانية - الوسواس القهري - الحساسية التفاعلية - الاكتئاب - القلق - العداوة - قلق الخواف - بارانويا - الذهانية) .

واستخدمنا نحن 26 عبارة تمثل 3 أبعاد التي سنختبرها وهي:

➤ **الأعراض الجسمية:** يقصد بها الأحوال المختلفة التي يكون عليها الجسم الإنساني، وخاصة تأثير أعضاء الجسد بالجهاز العصبي اللاإرادي، حيث تظهر هذه التأثيرات في بعض تعطيل أو المعاناة في الأداء الوظيفي للعضو وتشمل البنود التالية (21،3،4،5،6،7،8،9،10،11).

➤ **الحساسية التفاعلية:** يقصد بها العلاقات البنينة القائمة بين الأفراد بعضهم البعض ، وأثر هذه العلاقات في الوضع النفسي للإنسان ، ويتميز الأفراد ذوو الحساسية التفاعلية المرتفعة بدرجة عالية من تبخيس الذات وتقدير ذات منخفض وتشمل البنود التالية (12،13،14،15،16،17،18،19،20).

➤ **البارانويا:** يقصد به إنساب الشخص عيوبه للآخرين وكذلك العداء والشك والارتباب والمركزية حول الذات والهذات وفقدان الاستقلال الذاتي ومشاعر العظمة وتشمل البنود التالية (21،22،23،24،25،26).

مفتاح التصحيح:

- تتضمن الصورة المصغرة على 26 عبارة، الإجابة تكون بوضع دائرة حول رمز الإجابة المناسبة لوجهة نظر الفرد حول وجود هذه المشاكل خلال الأسبوع الماضي

- يتضمن البعد الأول: "الأعراض الجسمية" 11 عبارات وهي: (21،3،4،5،6،7،8،9،10،11).

- يتضمن البعد الثاني: "الحساسية التفاعلية" ، 9 عبارات وأرقامها: (12،13،14،15،16،17،18،19،20).

- يتضمن البعد الثالث: "القابلية للإستثارة" على 6 عبارات وأرقامها: (21،22،23،24،25،26).

- درجات أبعاد القائمة هي مجموع درجات أبعاد كل بُعد على حدة.

الأساليب الإحصائية المستخدمة:

لغرض الحصول على نتائج موثوق بها علميًا قمنا باستخدام الطريقة الإحصائية في بحثنا هذا، كون الإحصاء هو الوسيلة والأداة الحقيقة التي يتم بها معالجة النتائج المتحصّل عليها، وإخترنا طريقة النسبة المئوية وقانون كا² (كاف تربيع) في تحليل النتائج.

- تحليل ومناقشة النتائج:

عرض وتحليل ومناقشة نتائج المحور الأول:

العبارة رقم: 01: الصداع المستمر . الغرض من العبارة: معرفة مدى الاحساس بالصداع المستمر .

الجدول (01) يمثل: الأرقام والنسب المتحصّل عليها من العبارة رقم (01).						الإجابة					السؤال	
مجموع الدرجات	الدلالة	درجة الحرية	مستوى الدلالة	X ² المج	X ² المح	المجموع	04	03	02	01	00	
71	لا	4	0.05	9.48	6.88	45	5	6	09	15	10	التكرار
						%100	11.11	13.33	20	33.33	22.22	النسبة المئوية

من خلال النتائج المتحصّل عليها من الجدول رقم 01، نجد أن نسبة 77.5% من أفراد العينة كانت إيجابتهم 2 أو أقل في العبارة التي تخص شعورهم باصداع المستمر، بينما بقية أفراد العينة والذين يقدرّون بنسبة أقل من 23.5% فكانت إيجابتهم أكبر من 2، كانت مجموع درجات هذه العبارات 71، أي أقل من متوسط الدرجات العبارة 90، وبالتالي توجد اختلافات في آراء العينة وهي اختلافات جوهرية، وهذه النسبة تدلّ أن اللاعبين الكهول الذي يمارسون كرة القدم يتمتعون بأقل صداع رغم سنهم الكبير وهذا راجع لمداومتهم على الرياضة.

العبارة رقم:02: الدوخان مع الاصفرار. الغرض من العبارة: معرفة مدى الشعور بالدوخان مع الاصفرار.

الجدول (02) يمثل: الأرقام والنسب المتحصل عليها من العبارة رقم(02).

						الإجابة					السؤال	
مجموع الدرجات	الدلالة	درجة الحرية	مستوى الدلالة	X ² المحج	X ² المح	المجموع	04	03	02	01	00	
88	نعم	4	0.05	9.48	10.88	45	5	8	17	10	05	التكرار
						%100	11.11	17.78	37.78	22.22	11.11	النسبة المئوية

من خلال النتائج المتحصل عليها من الجدول رقم02، نجد أن نسبة 71.11% من أفراد العينة كانت إيجابتهم 2 أو أقل في شعورهم بالدوخان مع الإصفرار حيث 37.78% كانت إيجابتهم *2* بينما 22.22% كانت إيجابتهم 01 و 11.11% كانت إيجاباتهم 00، بينما بقية الأفراد والذين يقدرون بنسبة 28.89% قد أجابوا ب 3 أو 4 ، ويتضح من خلال الجدول أعلاه أن قيمة كاي² المحسوبة 10.88 اكبر من قيمة كاي² الجدولة 9.48 ومنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند درجة الحرية 04 ومستوى الدلالة 0.05، كانت مجموع درجات هذه العبارات 88، أي أقل من متوسط الدرجات العبارة 90، وبالتالي توجد اختلافات في آراء العينة وهي اختلافات جوهرية. وهذا يدل على تمتع أفراد العينة بصحة جيدة نوعا ما وهذا راجع أصلا إلى طبيعة النشاط الممارس الذي تستدعي منهم قدرات بدنية وحركية.

العبارة رقم:03 يسهل إستشارتي بسهولة. الغرض من العبارة: معرفة مدى الشعور بسهولة الاستشارة.

الجدول (03) يمثل: الأرقام والنسب المتحصل عليها من العبارة رقم(03).

						الإجابة					السؤال	
مجموع الدرجات	الدلالة	درجة الحرية	مستوى الدلالة	X ² المحج	X ² المح	المجموع	04	03	02	01	00	
78	لا	4	0.05	9.48	2.44	45	05	10	09	10	11	التكرار
						%100	11.11	22.22	20	22.22	24.44	النسبة المئوية

من خلال النتائج المتحصل عليها من الجدول رقم03، نجد أن نسبة 66.66% من أفراد العينة كانت إيجابتهم 2 أو أقل في العبارة التي تخص سهولة إستشارتهم ، بينما بقية أفراد العينة والذين يقدرون بنسبة أقل من 34% فكانت إيجابتهم أكبر من 2، كانت مجموع درجات هذه العبارات 78، أي أقل من متوسط الدرجات العبارة 90، وبالتالي توجد اختلافات في آراء العينة وهي اختلافات جوهرية، وهذه النسبة تدل أن اللاعبين الكهول الذي يمارسون كرة القدم يتمتعون رباطة الجأش رغم سنهم الكبير وهذا دليل على تأثير الرياضة على شخصيتهم بصفة إيجابية.

العبارة رقم:04 أشعر بالوحدة. الغرض من العبارة: معرفة مدى الشعور بالوحدة.

الجدول (04) يمثل: الأرقام والنسب المتحصل عليها من العبارة رقم(04).

						الإجابة					السؤال	
مجموع الدرجات	الدلالة	درجة الحرية	مستوى الدلالة	X ² المحج	X ² المح	المجموع	04	03	02	01	00	
62	نعم	4	0.05	9.48	10.66	45	06	04	07	12	16	التكرار
						%100	13.33	8.89	15.56	26.67	35.56	النسبة المئوية

من خلال النتائج المتحصل عليها من الجدول رقم 04، نجد أن نسبة 77.78% من أفراد العينة كانت إيجابتهم 2 أو أقل في مدى شعورهم بالوحدة حيث 23.22% كانت إيجابتهم 02 بينما 22.22% كانت إيجابتهم 01 و 11.11% كانت إيجاباتهم 0، بينما بقية الأفراد والذين يقدرون بنسبة 22.22% قد أجابوا ب 3 أو 4 ، ويتضح من خلال الجدول أعلاه أن قيمة χ^2 المحسوبة 10.66 أكبر من قيمة χ^2 الجدولة 9.48 ومنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند درجة الحرية 04 ومستوى الدلالة 0.05، وبالتالي توجد اختلافات في آراء العينة وهي اختلافات جوهرية

العبارة رقم 05: ينتابني غثيان واضطرابات في المعدة. الغرض من العبارة: معرفة مدى الشعور بالغثيان واضطرابات في المعدة.

الجدول (05) يمثل: الأرقام والنسب المتحصل عليها من العبارة رقم (05).							الإجابة					السؤال
مجموع الدرجات	الدلالة	درجة الحرية	مستوى الدلالة	χ^2 المح	χ^2 المح	المجموع	04	03	02	01	00	
98	لا	4	0.05	9.48	4.88	45	08	10	14	08	05	التكرار
						%100	17.78	22.22	30.11	17.78	11.11	النسبة المئوية

من خلال النتائج المتحصل عليها من الجدول رقم 05، نجد أن نسبة 59% من أفراد العينة كانت إيجابتهم 2 أو أقل في العبارة التي تخص "ينتابني غثيان واضطرابات في المعدة"، بينما بقية أفراد العينة والذين يقدرون بنسبة أقل من 34% فكانت إيجابتهم أكبر من 2، كانت مجموع درجات هذه العبارات 71، أي أقل من متوسط الدرجات العبارة 90، وبالتالي توجد اختلافات في آراء العينة وهي اختلافات جوهرية، وهذه النسبة تدل أن اللاعبين الكهول الذي يمارسون كرة القدم لا توجد عندهم غثيان واضطرابات في المعدة رغم سنهم الكبير وهذا دليل على تأثير الرياضة بصفة إيجابية على صحتهم.

العبارة رقم 06: عضلاتي تتشنج. الغرض من العبارة: معرفة مدى الشعور بالتشنج في العضلات.

الجدول (06) يمثل: الأرقام والنسب المتحصل عليها من العبارة رقم (06).							الإجابة					السؤال
مجموع الدرجات	الدلالة	درجة الحرية	مستوى الدلالة	χ^2 المح	χ^2 المح	المجموع	04	03	02	01	00	
114	لا	4	0.05	9.48	8.66	45	15	10	7	10	03	التكرار
						%100	33.33	22.22	15.56	22.22	6.67	النسبة المئوية

من خلال النتائج المتحصل عليها من الجدول رقم 06، نجد أن نسبة 44.45% من أفراد العينة كانت إيجابتهم 2 أو أقل في العبارة التي تخص "عضلاتي تتشنج"، بينما بقية أفراد العينة والذين يقدرون بنسبة من 55.45% فكانت إيجابتهم أكبر من 2، وبالتالي توجد اختلافات في آراء العينة ولكن هذه الاختلافات ليست جوهرية، ويتضح من خلال الجدول أعلاه أن قيمة χ^2 المحسوبة 8.66 أقل من قيمة χ^2 الجدولة 9.48 ومنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند درجة الحرية 04 ومستوى الدلالة 0.05 وهذه النسبة تدل أن اللاعبين الكهول الذي يمارسون كرة القدم توجد لديهم بعض التشنجات العضلي وهذا راجع إلى سنهم الكبير.

العبارة رقم 07: صعوبة التنفس. الغرض من العبارة: مدى الشعور بصعوبة التنفس.

الجدول (07) يمثل: الأرقام والنسب المتحصل عليها من العبارة رقم (07).							الإجابة					السؤال
مجموع الدرجات	الدلالة	درجة الحرية	مستوى الدلالة	X ² المح	X ² المح	المجموع	04	03	02	01	00	
87	نعم	4	0.05	9.48	12	45	04	09	16	12	04	التكرار
						%100	08.89	20	35.56	26.67	8.89	النسبة المئوية

من خلال النتائج المتحصل عليها من الجدول رقم 07، نجد أن نسبة 71.12% من أفراد العينة كانت إيجابتهم 2 أو أقل في مدى شعورهم بصعوبة التنفس حيث 35.56% كانت إيجابتهم 02 بينما 26.67% كانت إيجابتهم 01 و 08.89% كانت إيجاباتهم 0، بينما بقية الأفراد والذين يقدرون بنسبة 28.89% قد أجابوا ب 3 أو 4 ، ويتضح من خلال الجدول أعلاه أن قيمة كاسي المحسوبة 12 اكبر من قيمة كاسي الجدولة 9.48 ومنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند درجة الحرية 04 ومستوى الدلالة 0.05، وبالتالي توجد اختلافات في آراء العينة وهي اختلافات جوهرية.

العبارة رقم: 08 السخونة والبرودة في جسمي.

الغرض من العبارة: معرفة مدى الاحساس بالسخونة والبرودة في الجسم.

الجدول (08) يمثل: الأرقام والنسب المتحصل عليها من العبارة رقم (08).							الإجابة					السؤال
مجموع الدرجات	الدلالة	درجة الحرية	مستوى الدلالة	X ² المح	X ² المح	المجموع	04	03	02	01	00	
62	نعم	4	0.05	9.48	21.77	45	1	4	14	18	08	التكرار
						%100	2.22	8.89	31.11	40	17.78	النسبة المئوية

من خلال النتائج المتحصل عليها من الجدول رقم 08، نجد أن نسبة 88.89% من أفراد العينة كانت إيجابتهم 2 أو أقل في السخونة والبرودة في جسمهم حيث 31.11% كانت إيجابتهم 2* بينما 40% كانت إيجابتهم 01 و 17.78% كانت إيجاباتهم 00، بينما بقية الأفراد والذين يقدرون بنسبة 11.11% قد أجابوا ب 3 أو 4، ويتضح من خلال الجدول أعلاه أن قيمة كاسي المحسوبة 21.77 اكبر من قيمة كاسي الجدولة 9.48 ومنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند درجة الحرية 04 ومستوى الدلالة 0.05، كانت مجموع درجات هذه العبارات 62، أي أقل من متوسط الدرجات العبارة 90، وبالتالي توجد اختلافات في آراء العينة وهي اختلافات جوهرية. وهذا يدل على تمتع أفراد العينة بصحة جيدة نوعا ما وهذا راجع أصلا إلى طبيعة النشاط الممارس الذي تستدعي منهم قدرات بدنية وحركية.

العبارة رقم: 09 الخدر والنممة في الجسم. الغرض من العبارة: معرفة مدى الشعور بالخدر والنممة في الجسم.

الجدول (09) يمثل: الأرقام والنسب المتحصل عليها من العبارة رقم (09).

الجدول (09) يمثل: الأرقام والنسب المتحصل عليها من العبارة رقم (09).							الإجابة					السؤال
مجموع الدرجات	الدلالة	درجة الحرية	مستوى الدلالة	X ² المح	X ² المح	المجموع	04	03	02	01	00	
68	نعم	4	0.05	9.48	19.55	45	2	8	08	20	07	التكرار
						%100	4.44	17.78	17.78	44.44	15.56	النسبة المئوية

من خلال النتائج المتحصل عليها من الجدول رقم 09، نجد أن نسبة 78.78% من أفراد العينة كانت إيجابتهم 2 أو أقل في الخدر والنممة في الجسم. حيث 15.56% كانت إيجابتهم 2* بينما 44.44% كانت إيجابتهم

01 و 17.78% كانت إجاباتهم 00، بينما بقية الأفراد والذين يقدرون بنسبة 21.12% قد أجابوا ب 3 أو 4، ويتضح من خلال الجدول أعلاه أن قيمة كا² المحسوبة 19.55 اكبر من قيمة كا² الجدولة 9.48 ومنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند درجة الحرية 04 ومستوى الدلالة 0.05، كانت مجموع درجات هذه العبارات 68، أي أقل من متوسط الدرجات العبارة 90، وبالتالي توجد اختلافات في آراء العينة وهي اختلافات جوهرية. وهذا يدل على تمتع أفراد العينة بصحة جيدة نوعا ما وهذا راجع أصلا إلى طبيعة النشاط الممارس الذي يثر عليهم إيجابا.

العبارة رقم: 10 الشعور بالثقل باليدين والرجلين. الغرض من العبارة: معرفة مدى الشعور بالثقل باليدين والرجلين.

الجدول (10) يمثل: الأرقام والنسب المتحصل عليها من العبارة رقم (10).

						الإجابة					السؤال	
مجموع الدرجات	الدلالة	درجة الحرية	مستوى الدلالة	X ² المج	X ² المج	المجموع	04	03	02	01	00	
101	لا	4	0.05	9.48	5.22	45	10	08	13	11	04	التكرار
						%100	22.22	17.78	28.89	24.44	8.89	النسبة المئوية

من خلال النتائج المتحصل عليها من الجدول رقم 10، نجد أن نسبة 62.22% من أفراد العينة كانت إجاباتهم 2 أو أقل في العبارة التي تخص " الشعور بالثقل باليدين والرجلين "، بينما بقية أفراد العينة والذين يقدرون بنسبة أقل من 38% فكانت إجاباتهم أكبر من 2، كانت مجموع درجات هذه العبارات 101، أي أكثر من متوسط الدرجات العبارة 90، وبالتالي توجد اختلافات في آراء العينة وهي اختلافات جوهرية، وهذه النسبة تدل أن اللاعبين الكهول الذي يمارسون كرة القدم يوجد عندهم نوعا من الثقل باليدين والرجلين وهذا بسبب سنهم الكبير.

العبارة رقم: 11 كل شيء يحتاج الى مجهود كبير.

الغرض من العبارة: معرفة مدى الاحساس بأن كل شيء يحتاج الى مجهود كبير.

الجدول (11) يمثل: الأرقام والنسب المتحصل عليها من العبارة رقم (11).

						الإجابة					السؤال	
مجموع الدرجات	الدلالة	درجة الحرية	مستوى الدلالة	X ² المج	X ² المج	المجموع	04	03	02	01	00	
133	نعم	4	0.05	9.48	24.33	45	18	10	14	03	00	التكرار
						%100	40	22.22	31.11	6.67	00	النسبة المئوية

من خلال النتائج المتحصل عليها من الجدول رقم 11، نجد أن نسبة 37.78% من أفراد العينة كانت إجاباتهم 2 أو أقل في العبارة التي تخص " معرفة مدى الاحساس بأن كل شيء يحتاج الى مجهود كبير."، بينما بقية أفراد العينة والذين يقدرون بنسبة من 62.22% فكانت إجاباتهم أكبر من 2، وبالتالي توجد اختلافات في آراء العينة هذه الاختلافات جوهرية، ويتضح من خلال الجدول أعلاه أن قيمة كا² المحسوبة 24.33 أكبر من قيمة كا² الجدولة 9.48 ومنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند درجة الحرية 04 ومستوى الدلالة 0.05 وهذه النسبة تدل أن اللاعبين الكهول الذي يمارسون كرة القدم يشعرون بأن كل شيء يحتاج الى مجهود كبير.

عرض وتحليل ومناقشة نتائج المحور الثاني:

العبارة رقم: 12 الرغبة في انتقاد الآخرين. الغرض من العبارة: معرفة مدى الرغبة في انتقاد الآخرين.

التكرار	08	11	13	08	05	45	4.22	9.48	0.05	4	لا	81
النسبة المئوية	17.78	24.44	28.89	17.78	11.11	%100						

من خلال النتائج المتحصل عليها من الجدول رقم 14، نجد أن نسبة 71.11% من أفراد العينة كانت إيجابتهم 2 أو أقل في شعورهم بأنه سهل إيدائهم، بينما بقية الأفراد والذين يقدر بنسبة 28.89% قد أجابوا ب 3 أو 4، ويتضح من خلال الجدول مجموع درجات هذه العبارات 81، أي أقل من متوسط الدرجات العبارة 90، وبالتالي توجد اختلافات في آراء العينة وهي اختلافات جوهرية، وهذا يدل على أفراد العينة يتمتعون بالثقة في النفس ويدركون نقاط قوتهم ومزاياهم وهذا راجع أصلاً إلى طبيعة النشاط الممارس الذي يؤثر عليهم إيجاباً يجعلهم يشعرون بالرضا عن أنفسهم والإبتعاد عن التفكير السلبي الذي قد يتسبب في حالات مرضية.

العبارة رقم: 15 أشعر بأن الآخرين لا يفهموني.

الغرض من العبارة: معرفة مدى الشعور بأن الآخرين لا يفهمونهم.

الجدول (15) يمثل: الأرقام والنسب المتحصل عليها من العبارة رقم (15).							الإجابة					السؤال
مجموع الدرجات	الدلالة	درجة الحرية	مستوى الدلالة	X ² المج	X ² المح	المجموع	04	03	02	01	00	
74	نعم	4	0.05	9.48	11.11	45	05	06	14	08	02	التكرار
						%100	11.11	13.33	31.11	17.78	4.44	النسبة المئوية

من خلال النتائج المتحصل عليها من الجدول رقم 15، نجد أن نسبة 75.66% من أفراد العينة كانت إيجابتهم 2 أو أقل في شعورهم بأن الآخرين لا يفهمونهم، بينما بقية الأفراد والذين يقدر بنسبة 24.44% قد أجابوا ب 3 أو 4، ويتضح من خلال الجدول مجموع درجات هذه العبارات 74، أي أقل من متوسط الدرجات العبارة 90، ويتضح من خلال الجدول أعلاه أن قيمة كاسي المحسوبة 11.11 اكبر من قيمة كاسي الجدولة 9.48 ومنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند درجة الحرية 04 ومستوى الدلالة 0.05 وبالتالي توجد اختلافات في آراء العينة وهي اختلافات جوهرية.

العبارة رقم: 16 أشعر بان الآخرين غير ودودين.

الغرض من العبارة: معرفة مدى الشعور بان الآخرين غير ودودين.

الجدول (16) يمثل: الأرقام والنسب المتحصل عليها من العبارة رقم (16).							الإجابة					السؤال
مجموع الدرجات	الدلالة	درجة الحرية	مستوى الدلالة	X ² المج	X ² المح	المجموع	04	03	02	01	00	
58	نعم	4	0.05	9.48	15.55	45	00	06	14	12	13	التكرار
						%100	00	13.33	31.11	26.67	28.89	النسبة المئوية

من خلال النتائج المتحصل عليها من الجدول رقم 16، نجد أن نسبة 86.67% من أفراد العينة كانت إيجابتهم 2 أو أقل في شعورهم بأن الآخرين غير ودودين ، بينما بقية الأفراد والذين يقدر بنسبة 13.33% قد أجابوا ب 3 أو 4، ويتضح من خلال الجدول مجموع درجات هذه العبارات 58، أي أقل من متوسط الدرجات العبارة 90، ويتضح من خلال الجدول أعلاه أن قيمة كاسي المحسوبة 15.55 اكبر من قيمة كاسي الجدولة 9.48 وبالتالي توجد اختلافات في آراء العينة وهي اختلافات جوهرية.

العبارة رقم: 17 مقارنة بالآخرين اشعر انني اقل قيمة منهم.

الغرض من العبارة: معرفة مدى الشعور بأنهم أقل قيمة من الآخرين.

الجدول (17) يمثل: الأرقام والنسب المتحصل عليها من العبارة

رقم (17).

الجدول (17) يمثل: الأرقام والنسب المتحصل عليها من العبارة						الإجابة					السؤال	
مجموع الدرجات	الدلالة	درجة الحرية	مستوى الدلالة	X ² المحج	X ² المح	المجموع	04	03	02	01	00	
88	نعم	4	0.05	9.48	17.77	45	03	10	16	14	02	التكرار
						%100	6.67	22.22	35.56	31.11	4.44	النسبة المئوية

من خلال النتائج المتحصل عليها من الجدول رقم 17، نجد أن نسبة 71.11% من أفراد العينة كانت إيجابتهم 2 أو أقل في شعورهم بأنهم أقل قيمة من الآخرين، بينما بقية الأفراد والذين يقدر بنسبة 28.89% قد أجابوا ب 3 أو 4، ويتضح من خلال الجدول مجموع درجات هذه العبارات 88، أي أقل من متوسط الدرجات العبارة 90، ويتضح من خلال الجدول أعلاه أن قيمة ك² المحسوبة 17.77 اكبر من قيمة ك² الجدولة 9.48 وبالتالي توجد اختلافات في آراء العينة وهي اختلافات جوهرية.

العبارة رقم: 18 أشعر بالضيق عند وجود الآخرين ومراقبتهم لي.

الغرض من العبارة: معرفة مدى الشعور بالضيق عند وجود الآخرين ومراقبتهم لي.

الجدول (18) يمثل: الأرقام والنسب المتحصل عليها من العبارة

رقم (18).

الجدول (18) يمثل: الأرقام والنسب المتحصل عليها من العبارة						الإجابة					السؤال	
مجموع الدرجات	الدلالة	درجة الحرية	مستوى الدلالة	X ² المحج	X ² المح	المجموع	04	03	02	01	00	
82	نعم	4	0.05	9.48	13.11	45	5	7	12	17	4	التكرار
						%100	11.11	15.55	26.67	37.78	8.89	النسبة المئوية

من خلال النتائج المتحصل عليها من الجدول رقم 18، نجد أن نسبة 74.44% من أفراد العينة كانت إيجابتهم 2 أو أقل في شعورهم بأن الشعور بالضيق عند وجود الآخرين ومراقبتهم لي، بينما بقية الأفراد والذين يقدر بنسبة 26.66% قد أجابوا ب 3 أو 4، ويتضح من خلال الجدول مجموع درجات هذه العبارات 82، أي أقل من متوسط الدرجات العبارة 90، ويتضح من خلال الجدول أعلاه أن قيمة ك² المحسوبة 13.11 اكبر من قيمة ك² الجدولة 9.48 وبالتالي توجد اختلافات في آراء العينة وهي اختلافات جوهرية.

العبارة رقم: 19 حساسية زائدة في التعامل مع الآخرين.

الغرض من العبارة: معرفة مدى الشعور بالحساسية الزائدة في التعامل مع الآخرين.

الجدول (19) يمثل: الأرقام والنسب المتحصل عليها من العبارة رقم (19).

الجدول (19) يمثل: الأرقام والنسب المتحصل عليها من العبارة رقم (19)						الإجابة					السؤال	
مجموع الدرجات	الدلالة	درجة الحرية	مستوى الدلالة	X ² المحج	X ² المح	المجموع	04	03	02	01	00	
56	نعم	4	0.05	9.48	19.55	45	00	06	15	08	16	التكرار
						%100	00	13.33	33.33	17.78	35.56	النسبة المئوية

من خلال النتائج المتحصل عليها من الجدول رقم 19، نجد أن نسبة 87.67% من أفراد العينة كانت إيجابتهم 2 أو أقل في شعورهم بأن لديهم حساسية زائدة في التعامل مع الآخرين، بينما بقية الأفراد والذين يقدر بنسبة

13.33% قد أجابوا ب 3 أو 4، ويتضح من خلال الجدول مجموع درجات هذه العبارات 56، أي أقل من متوسط الدرجات العبارة 90، ويتضح من خلال الجدول أعلاه أن قيمة χ^2 المحسوبة 19.55 أكبر من قيمة χ^2 الجدولة 9.48 وبالتالي توجد إختلافات في آراء العينة وهي إختلافات جوهرية.

العبارة رقم: 20 اشعر بالخوف من التواجد في الاماكن العامة.

الغرض من العبارة: معرفة مدى الشعور بالخوف من التواجد في الاماكن العامة.

الجدول (20) يمثل: الأرقام والنسب المتحصل عليها من العبارة رقم (20).							الإجابة					السؤال
مجموع الدرجات	الدلالة	درجة الحرية	مستوى الدلالة	χ^2 المج	χ^2 المح	المجموع	04	03	02	01	00	
35	نعم	4	0.05	9.48	35.55	45	00	00	10	15	20	التكرار
						%100	00	00	22.22	33.33	44.44	النسبة المئوية

من خلال النتائج المتحصل عليها من الجدول رقم 20، نجد أن نسبة 100% من أفراد العينة كانت إيجابتهم 2 أو أقل في شعورهم بالخوف من التواجد في الاماكن العامة، ويتضح من خلال الجدول مجموع درجات هذه العبارات 35، أي أقل من متوسط الدرجات العبارة 90، ويتضح من خلال الجدول أعلاه أن قيمة χ^2 المحسوبة 35.55 أكبر من قيمة χ^2 الجدولة 9.48 وبالتالي توجد إختلافات في آراء العينة وهي إختلافات جوهرية.

عرض وتحليل ومناقشة نتائج المحور الثالث:

العبارة رقم: 21 اعتقد بأن الآخرين مسؤولين عن مشاكلي.

الغرض من العبارة: معرفة مدى الاعتقاد بأن الآخرين مسؤولين عن مشاكله.

الجدول (21) يمثل: الأرقام والنسب المتحصل عليها من العبارة رقم (21).							الإجابة					السؤال
مجموع الدرجات	الدلالة	درجة الحرية	مستوى الدلالة	χ^2 المج	χ^2 المح	المجموع	04	03	02	01	00	
93	نعم	4	0.05	9.48	12	45	04	12	16	09	04	التكرار
						%100	8.89	26.67	35.56	20	8.89	النسبة المئوية

من خلال النتائج المتحصل عليها من الجدول رقم 21، نجد أن نسبة 64.45% من أفراد العينة كانت إيجابتهم 2 أو أقل في شعورهم بأن الآخرين مسؤولين عن مشاكلهم ، بينما بقية الأفراد والذين يقدرن بنسبة 35.55% قد أجابوا ب 3 أو 4، ويتضح من خلال الجدول مجموع درجات هذه العبارات 93، أي أكبر من متوسط الدرجات العبارة 90، ويتضح من خلال الجدول أعلاه أن قيمة χ^2 المحسوبة 12 أكبر من قيمة χ^2 الجدولة 9.48 وبالتالي توجد إختلافات في آراء العينة وهي إختلافات جوهرية.

العبارة رقم: 22 عدم الثقة في الآخرين. **الغرض من العبارة:** معرفة مدى الشعور بعدم الثقة في الآخرين.

الجدول (22) يمثل: الأرقام والنسب المتحصل عليها من العبارة رقم (22).

الجدول (22) يمثل: الأرقام والنسب المتحصل عليها من العبارة رقم (22).							الإجابة					السؤال
مجموع الدرجات	الدلالة	درجة الحرية	مستوى الدلالة	χ^2 المج	χ^2 المح	المجموع	04	03	02	01	00	
84	نعم	4	0.05	9.48	16.88	45	02	12	12	16	03	التكرار
						%100	4.44	26.67	26.67	35.56	6.67	النسبة المئوية

التكرار	05	08	13	09	10	45	3.77	9.48	0.05	4	لا	101
النسبة المئوية	11.11	17.78	26.89	20	22.22	%100						

من خلال النتائج المتحصل عليها من الجدول رقم 25، نجد أن نسبة 57.78% من أفراد العينة كانت إيجابتهم 2 أو أقل في مدى إعتقادهم بأن الآخرين لا يقدرّون أعمالهم. ، بينما بقية الأفراد والذين يقدرّون بنسبة 42.22% قد أجابوا ب 3 أو 4، ويتضح من خلال الجدول مجموع درجات هذه العبارات 101، أي أكبر من متوسط الدرجات العبارة 90، ويتضح من خلال الجدول أعلاه أن قيمة كا² المحسوبة 3.77 أكبر من قيمة كا² المجدولة 9.48 وبالتالي لا توجد إختلافات في آراء العينة.

العبارة رقم: 26 أشعر بان الآخرين سيستغلونني.

الغرض من العبارة: معرفة مدى الشعور بأن الآخرين يقومون باستغلاله.

الجدول (26) يمثل: الأرقام والنسب المتحصل عليها من العبارة رقم (26).							الإجابة					السؤال
مجموع الدرجات	الدلالة	درجة الحرية	مستوى الدلالة	X ² المح	X ² المح	المجموع	04	03	02	01	00	
71	نعم	4	0.05	9.48	9.88	45	02	10	13	07	13	التكرار
						%100	4.44	22.22	28.89	15.56	28.89	النسبة المئوية

من خلال النتائج المتحصل عليها من الجدول رقم 26، نجد أن نسبة 73.44% من أفراد العينة كانت إيجابتهم 2 أو أقل في شعورهم باستغلال الآخرين، بينما بقية الأفراد والذين يقدرّون بنسبة 26.66% قد أجابوا ب 3 أو 4، ويتضح من خلال الجدول مجموع درجات هذه العبارات 71، أي اصغر من متوسط الدرجات العبارة 90، ويتضح من خلال الجدول أعلاه أن قيمة كا² المحسوبة 9.88 أكبر من قيمة كا² المجدولة 9.48 وبالتالي توجد إختلافات في آراء العينة وهي إختلافات جوهرية.

مناقشة النتائج في ظل الفرضيات الجزئية:

مناقشة وتفسير النتائج في ظل الفرضية الجزئية الأولى:

من خلال النتائج المرتبطة بالفرضية الجزئية الأولى، من خلال الجدول نستنتج أنّ الكهول الممارسين لرياضة كرة القدم ضمن الجمعيات والفرق يتميزون بإنخفاض درجات "الأعراض الجسمانية" ، فعلى العبارة الأولى أجاب نسبة 77.5% من أفراد العينة ب2 أو أقل في العبارة التي تخص شعورهم باصداع المستمر، ومن العبارة الثالثة الأمر نجد أن نسبة 66.66% من أفراد العينة كانت إيجابتهم 2 أو أقل في العبارة التي تخص سهولة إستئثارتهم وكانت مجموع درجات هذه العبارات 78، أي أقل من متوسط الدرجات العبارة 90 ، ومن العبارات السلبية التي نفاها أغلب أفراد العينة مؤكدين أنّها لا تنطبق عليها نجد العبارة الرابعة "اشعر بالوحدة"، نجد أن نسبة 77.78% من أفراد العينة كانت إيجابتهم 2 أو أقل في مدى شعورهم بالوحدة حيث 23.22% كانت إيجابتهم 02 بينما 22.22% كانت إيجابتهم 01 و 11.11% كانت إيجاباتهم 0 وأيضا العبارة السادسة حيث يعتبر أغلب الكهول الممارسين لكرة القدم من أفراد العينة أي بنسبة 71.12% أنهم لا يجدون صعوبة في التنفس وهذا راجع لمدادوتهم على ممارسة رياضة الكرة القدم، وفي العبارة رقم 09 نجد أن نسبة 78.78% من أفراد العينة كانت إيجابتهم 2 أو أقل في الخدر والنمنمة في الجسم، حيث 15.56% كانت إيجابتهم 2* بينما

44.44% كانت إيجابتهم 01 و 17.78% كانت إيجاباتهم 00، كانت مجموع درجات هذه العبارات 68، أي أقل من متوسط الدرجات العبارة 90، وهذا يدل على تمتع أفراد العينة بصحة جيدة نوعا ما وهذا راجع أصلا إلى طبيعة النشاط الممارس الذي يثر عليهم إيجابا.

وكل هذه النسب تصب في اتجاه الفرضية الجزئية الأولى، حيث أن معدل النسب المئوية التي تمثل إجابات أفراد العينة ب2 أو أقل في العبارات السلبية 63.70%، ونجد أيضا العدد الكلي للدرجات وهو 962 درجة، إذ أنه منخفض مقارنة بمتوسط الدرجات الممكن التحصل عليها أي 990 درجة، وحسب وصف المقياس فأصحاب الدرجة المنخفضة على هذا البعد (وهو ما تحقق في بحثنا) الأحوال المختلفة التي يكون عليها الجسم الإنساني، وخاصة تأثير أعضاء الجسد بالجهاز العصبي اللاإرادي، حيث هذه التأثيرات تحسین وتحافظ على الأداء الوظيفي للعضو.

وأصحاب الدرجة المرتفعة تظهر هذه التأثيرات في تعطيل أو المعاناة في الأداء الوظيفي للعضو، ومن خلال النتائج المتوصل إليها يمكن القول بأن الفرضية التي مفادها "إنخفاض درجات "الأعراض الجسمانية". قد تحققت.

مناقشة وتفسير النتائج في ظل الفرضية الجزئية الثانية:

من خلال النتائج المرتبطة بالفرضية الجزئية الثانية نستنتج ان الكهول الممارسين لرياضة كرة القدم بعين الدفلى يتميزون بانخفاض في الحساسية التفاعلية، هذا ما أكدته العبارة 12 حيث أجاب 89.89% من أفراد العينة ب2 أو أقل في الرغبة في انتقاد الآخرين، حيث 17.78% كانت إيجابتهم *2* بينما 44.44% كانت إيجابتهم 01 و 27.67% كانت إيجاباتهم 00، وكانت مجموع درجات هذه العبارات 52، أي أقل من متوسط الدرجات العبارة 90، وهذا يدل على أفراد العينة لا يرغبون في انتقاد ويتميزون بالتضامن بين أفراد الفريق والروح الرياضية مع الفرق المنافسة.

كما تؤكد نتائج العبارة السابعة عشر، نجد أن نسبة 71.11% من أفراد العينة كانت إيجابتهم 2 أو أقل في شعورهم بأنهم أقل قيمة من الآخرين، مجموع درجات هذه العبارات 88، أي أقل من متوسط الدرجات العبارة 90، في حين بينت العبارة الثالثة عشر أن 87.67% من أفراد العينة كانت إيجابتهم 2 أو أقل في شعورهم بان لديهم حساسية زائدة في التعامل مع الآخرين، و مجموع درجات هذه العبارات 56، أي أقل من متوسط الدرجات العبارة 90

وأیضا من خلال النتائج المتحصّل عليها، نجد أنّ غالبية أفراد العينة أي الكهول الممارسين لرياضة كرة القدم ضمن الجمعيات الرياضية كانت إيجابتهم تصبّ في اتجاه الفرضية الموضوعية، حيث أنّ معدل النسب المئوية التي تمثل إيجاباتهم ب 2 أو أقل على العبارات كانت مرتفعة للغاية أي بنسبة 81.94% و العدد الكلي للدرجات وهو 594 درجة، وهذا عدد درجات منخفض مقارنة بمتوسط الدرجات الممكن التحصل عليها أي 810 درجة. وحسب وصف المقياس الحساسية التفاعلية يقصد بها العلاقات البينية القائمة بين الأفراد بعضهم البعض ، وأثر هذه العلاقات في الوضع النفسي للإنسان ، ويتميز الأفراد ذوو الحساسية التفاعلية المنخفضة بدرجة عالية من تقدير الذات، وثقة كبيرة في النفس.

وأصحاب الدرجة المرتفعة يتميزون بدرجة عالية من تبخيس الذات وتقدير ذات منخفض، ومن خلال النتائج المتوصل إليها يمكن القول بأن الفرضية التي مفادها " درجات بعد "الحساسية التفاعلية" منخفضة بالنسبة للكهول الممارسين لرياضة كرة القدم" قد تحققت.

مناقشة وتفسير النتائج في ظل الفرضية الجزئية الثالثة:

من خلال الجدول نستنتج أنّ درجات البارنويا منخفضة لدى اللاعبين السابقين لكرة القدم بولاية عين الدفلى، فهم يتقون في الغير ويشعرون بالأمان اتجاههم، وهذا ما تفسره نتائج العبارة الواحدة والعشرون ، نجد أن نسبة 64.45% من أفراد العينة كانت إيجابتهم 2 أو أقل في شعورهم بأن الآخرين مسؤولين عن مشاكلهم، ويتضح من خلال الجدول مجموع درجات هذه العبارات 93، أي أكبر من متوسط الدرجات العبارة 90، كما تؤكد نتائج العبارة الثانية والعشرون نجد أن نسبة 68.9% من أفراد العينة كانت إيجابتهم 2 أو أقل في شعورهم بعدم الثقة في الآخرين، ويتضح من خلال الجدول مجموع درجات هذه العبارات 84، أي اصغر من متوسط الدرجات العبارة 90، ونفس النسبة تقريبا أكد عليها الاساتذة في العبارة الرابعة والعشرين التي تدل على نجد أن نسبة 83.33% من أفراد العينة كانت إيجابتهم 2 أو أقل في توجد عندي أفكار غير موجودة عند الآخرين، ويتضح من خلال الجدول مجموع درجات هذه العبارات 65، أي اصغر من متوسط الدرجات العبارة 90.

وأیضا من خلال النتائج المتحصّل عليها، نجد أنّ غالبية أفراد العينة أي اللاعبين الكهول الممارسين لرياضة كرة القدم، حيث أنّ معدل النسب المئوية التي تمثل إجاباتهم ب "2 أو أقل على العبارات كانت مرتفعة للغاية أي بنسبة 66.5% تصحيح المقياس نجد العدد الكلي للدرجات وهو 527 درجة، وهذا عدد درجات منخفض مقارنة بمتوسط الدرجات الممكن التحصّل عليها أي 540 درجة أو العدد الأقصى الذي يمكن التحصل عليه وهو 1620 درجة.

وحسب وصف المقياس فأصحاب الدرجة العالية على هذا البعد يقصد به إنساب الشخص عيوبه للآخرين وكذلك العداء والشك والارتياب والمركزية حول الذات والهذات وفقدان الاستقلال الذاتي ومشاعر العظمة. أمّا أصحاب الدرجة المنخفضة على هذا البعد (وهذا ما تحقق فعلاً على ضوء النتائج السابقة بفعل أنّ معظم الإجابات كانت سلبية) تشير إلى الأفراد الذين يتميزون بقدر ضئيل من عدم الوثوق بالآخرين، كما يتميزون بالهدوء والمزاج المعتدل والقدرة على ضبط النفس، والصبر والقدرة على تحمّل الإحباط، ومن خلال النتائج المتوصل إليها يمكن القول بأن الفرضية التي مفادها " انخفاض درجات "البارنويا" لأفراد العينة" قد تحققت.

مناقشة نتائج البحث في ضوء الفرضية العامة:

بعد تحليل نتائج الأجوبة، حيث ناقشنا كل بعد بالتفصيل، توصلنا إلى إثبات صحة الفرضيات الثلاث، ومنه بإمكاننا إثبات الفرضية العامة والتي مفادها يوجد مستوى مرتفع لدرجات الصحة النفسية للكهول الممارسين لكرة القدم، وحددنا على وجه الخصوص ثلاث سمات هي: الأعراض الجسمانية، الحساسية التفاعلية، البارنويا، وهذا أمر طبيعي باعتبار أن الرياضة تشمل كافة الجوانب المتعلقة بالإنسان فهي مفيدة على كافة الاصعدة لها فوائد صحية وبدنية ولها فوائد نفسية والجدير بالذكر ان كل هذه الجوانب تتداخل في تأثيرها بحيث أن تحسن أحد الجوانب يزيد في تحسن الجوانب الأخرى ولا يسما التحسن في الجوانب التالية الجسماني والتفاعلية والبارنويا،

ومن خلال النتائج المتوصل إليها يمكن القول بأن الفرضية التي مفادها " يوجد مستوى مرتفع لدرجات الصحة النفسية للكهول الممارسين لكرة القدم " قد تحققت.

الإستنتاج العام:

من خلال الدراسة الميدانية التي أجريناها، وبعد تحليل النتائج المتحصل عليها في ضوء الفرضيات المطروحة يمكننا استنتاج ما يلي:

الفرضية العامة التي مفادها" يوجد مستوى مرتفع لدرجات الصحة النفسية للكهول الممارسين لكرة القدم" قد تحققت.

* الفرضية الجزئية الأولى التي مفادها" تعتبر إنخفاض درجات "الأعراض الجسمية". " قد تحققت.

* الفرضية الجزئية الثانية التي مفادها: "درجات بعد "الحساسية التفاعلية" منخفضة بالنسبة للكهول الممارسين لرياضة كرة القدم.

* الفرضية الجزئية الثالثة التي مفادها: إنخفاض درجات "البارانويا" لأفراد العينة " قد تحققت.

الإستنتاج العام:

من خلال الدراسة الميدانية التي أجريناها، وبعد تحليل النتائج المتحصل عليها في ضوء الفرضيات المطروحة يمكننا استنتاج ما يلي:

الفرضية العامة التي مفادها" يوجد مستوى مرتفع لدرجات الصحة النفسية للكهول الممارسين لكرة القدم" قد تحققت.

* الفرضية الجزئية الأولى التي مفادها" تعتبر إنخفاض درجات "الأعراض الجسمية". " قد تحققت.

* الفرضية الجزئية الثانية التي مفادها: "درجات بعد "الحساسية التفاعلية" منخفضة بالنسبة للكهول الممارسين لرياضة كرة القدم.

* الفرضية الجزئية الثالثة التي مفادها: إنخفاض درجات "البارانويا" لأفراد العينة " قد تحققت.

الإقتراحات والتوصيات:

بعد تناولنا لموضوع الدراسة والذي إستخلصنا فيه مجموعة من النتائج، وذلك بعد القيام بالإجابة على التساؤلات الأولية للبحث، وجب علينا إثراء الموضوع بمجموعة من الإقتراحات والتوصيات التي نأمل أن تساهم في إعطاء دفعة قوية لهاته الفئة من المجتمع:

1- على فئة الكهول الممارسين لرياضة كرة القدم أن يتمتع بالسماة التالية: الصحة الجسمية الحساسية التفاعلية

2- للقائمين على تنظيم المباريات لهاته الفئة من جمعيات رياضية وغيرها، أن لا يهتموا بالجانب الرياضي فقط، بل يهتموا أيضا بالجانب البدني الجسماني و النفسي تفاعلي والوجداني.

3- القيام بمزيد من الدراسات التي تهتم بفئة الكهول مع تسليط الضوء على أبعاد أخرى لم نتطرق إليها في هذا البحث.

4- العمل بشكل فعلي بمحتوى البحث، حتي لا يبقى مجرد حبر على ورق.

خاتمة:

لقد بدأنا هذا البحث بالإشكالية وبعض الفرضيات وها قد أنهيناها بحلول ونتائج، وها نحن نكتب أسطر خاتمة بحثنا الذي نحاول أن نقدر من خلالها مدى معرفة الهدف المنشود، ونقدم بعض الإفتراضات التي قد تساعد الباحثين على مواصلة البحث أو إعادة النظر في بعض الجوانب، إذ أننا أكدنا في البداية أهمية دراستنا ثم قمنا بتحديد بعض المصطلحات وأنهينا عملنا بجمع المعلومات والقيام بمعالجتها وتحليلها وإعتمدنا في ذلك على العمل المنهجي، إذ وضعنا صوب أعيننا ومنذ بداية البحث إزالة الغموض والإلتباس الذي وجدناه في بداية هذا الموضوع.

ومن خلال دراستنا والبحث الذي قمنا به ونتائج الدراسة الميدانية التي هدفت لدراسة مستوى الصحة النفسية لدى الكهول الممارسين لرياضة الكرة القدم وأهمية هذه الشريحة في المجتمع وجب أن تتوفر على مجموعة من الخصائص والصفات حتى يستطيع التعامل مع باقي فئات المجتمع وبشكل ايجابي وفعال ، وعلى الفرد المنتمي لهذه الفئة أن يكون هادئا وكل هذه الأبعاد تساهم في بناء الشخصية السوية تجعله محبوبا من طرف المجتمع والتأثير فيه بصورة ايجابية ، ويتمكن هذا الفرد من تحقيق الأغراض الأساسية للتربية العامة في المجتمع والذي يتمثل في تكوين الأجيال وتربية النشء، وهذا تقريبا ما توصلت إليه الدراسات المشابهة والسابقة تناولت من قبل هذا الموضوع وقد توصلنا أيضا إلى أن الرياضة ذى الكهول لها تأثير مباشر وفعال على السمات التالية: الاعراض الجسمانية ، الحساسية التفاعلية ، البارانونيا تؤدي لفاعلية الفرد في المجتمع كما وجب التنويه بأن هذا الموضوع مهم وحساس للغاية للنهوض بالصحة النفسية لهاته الفئة ويبقى المجال مفتوح للباحثين لتناوله من جوانب أخرى.

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة الجيلالي بونعامة - خميس مليانة
معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية
مخبر الرياضة، الصحة والأداء LSHP

برنامج فعاليات الملتقى الوطني الافتراضي الأول بعنوان " النشاط البدني الرياضي والتغذية العلاجية رهان الشيخوخة النشطة"

التوقيت		مراسيم الافتتاح
09:00 -	آيات من القرآن الكريم	
09:45	النشيد الوطني	
	كلمة السيد رئيس الملتقى	
	كلمة السيد مدير المخبر	
المحور الأول: النشاط البدني الرياضي عند كبار السن		
الورشة الأولى: رئيس الجلسة: أ.د. نمرود بشير		
01	10:10 - 10:20	إنعكاس ممارسة الأنشطة الرياضية على فئة الأشخاص كبار السن - دراسة ميدانية بولاية أم البواقي. ط.د. برواق حسان د. تافيرولت بلال
02	10:20 - 10:30	رعاية المسنين بين الوعي الصحي والخدمات التأهيلية الجسمية د. غنية زايدي د. نوال بناي
03	10:30 - 10:40	اثر ممارسة الرياضة على الصحة النفسية لدى كبار السن سليمان رحمة
04	10:40 - 10:50	إشكالية مرض السكري لدى كبار السن والأسس العلمية لممارسة رياضة المشي لتحسين الوضع السكري عند المريض ط.د. جاقمة رمضان د. بن حاج الطاهر عبد القادر
05	10:50 - 11:00	دوافع ومعوقات النشاط البدني كأسلوب حياة لدى كبار السن (50-55) سنة ط.د. قرمات مصطفى ط.د. مدرس مصطفى
06	11:00 - 11:10	علاقة بعض الخصائص الوظيفية بفعالية الأداء المهاري لدى قدماء لاعبي كرة القدم ط.د. طلحة حمزة أ. دسلاي عبد الرحيم

07	11:20 - 11:10	دور النشاط الرياضي الترويحي لتنمية الصحة النفسية للمسنين ط.د خلفاوي فاطمة الزهراء	جامعة محمد لمن دباغين - سطيف 2
08	11:30 - 11:20	أهمية ممارسة النشاط البدني الرياضي الترويحي على الجهاز التنفسي والدوري لدى كبار السن د. بن حاج جيلالي سماعيل ط.د رحمان عمري مجدي	جامعة الجيلالي بونعامة- عين الدفلى

الورشة الثانية رئيس الجلسة: أ.د ناصير محمد

01	10:20-10:10	أهمية التغذية الصحية للمسنين وممارسة الأنشطة البدنية لتفادي الإصابة بهشاشة العظام ط.د. عناني سالم أ. د قاسي بشير	جامعة العلوم والتكنولوجيا USTO - وهران
02	10:30 -10:20	فوائد ممارسة الأنشطة الرياضية على الحماية الصحية لكبار السن د. لعياضي عصام	جامعة محمد الشريف مساعدي - سوق أهراس
03	10:40 -10:30	دراسة لبعض أبعاد الصحة النفسية لفئة الكهول الممارسين لرياضة كرة القدم بولاية عين الدفلى ط. د بواشري العربي ط.د بلعربي محمد أيوب	جامعة الجيلالي بونعامة - عين الدفلى
04	10:50 -10:40	أهمية ممارسة النشاط البدني الرياضي في التخفيض من مضاعفات داء السكري لدى كبار السن ط.د برواق حسان د. مقران إسماعيل	جامعة أمحمد بوقرة - بومرداس
05	11:00 - 10:50	فعالية ممارسة النشاط البدني الرياضي على الحالة النفسية عند كبار السن (60-70) سنة د. بن يوب عبد العلي د. سهايلية شكري	جامعة محمد الشريف مساعدي - سوق أهراس
06	11:10 -11:00	دور ممارسة الأنشطة البدنية الرياضية الترويحية في التقليل من الضغط النفسي والدمج الاجتماعي لدى كبار السن فوق الـ 60 عاما ط.د طاهري راجح ط.د قرومي الحسين	جامعة الجزائر 3 جامعة أحمد بن يحي الونشريسي - تيسمسيلت
07	11:20 - 11:10	دور ممارسة النشاط البدني الرياضي الترويحي في التقليل من الضغوط النفسية لدى معتزلي كرة القدم (دراسة مقارنة بين الممارسين وغير الممارسين) ط.د بن حميدوش فايزة أ.د مزاري فاتح	جامعة أكلي محند أولحاج - البويرة
08	11:30 - 11:20	الشيخوخة النشطة، استراتيجيات وقراءة في بعض التجارب الناجحة د. زمام عبد الرحمن د. ملوك ملوك	جامعة الجيلالي بونعامة - عين الدفلى

الورشة الثالثة رئيس الجلسة: د. بورزامة داود

01	10:20 -10:10	دراسة استقرائية مستويات النشاط البدني الموصى بها من أجل الصحة (الفئة العمرية 65 عاما فأكثر) (بناء عن الاستراتيجية العالمية بشأن النظام الغذائي والنشاط البدني) د. جمال سرايحية د. سفيان مجعور	جامعة محمد الشريف مساعدي - سوق أهراس
02	10:30 -10:20	أهمية النشاط البدني الرياضي و التغذية الصحية لكبار السن ط.د دلهوم عماد أ.د. عكوش كمال	جامعة حسيبة بن بوعلبي - الشلف
03	10:40 -10:30	إسهامات الممارسة المنتظمة للأنشطة البدنية الرياضية في تعزيز الصحة النفسية لدى كبار السن في ظل جائحة كورونا (كوفيد19)	جامعة الشهيد مصطفى بن بولعيد - باتنة 2

	ط.د بوكثير نور الاسلام د. موهوبي عيسى		
جامعة العلوم والتكنولوجيا USTO - وهران	واقع التغذية وممارسة النشاط البدني الرياضي على الصحة لدى كبار السن بدور العجزة ط.د علاء الدين حمودي ط.د رايح بلقوشي	10:50 - 10:40	04
جامعة الجزائر 3	فعالية الانشطة الرياضية الترويحية في التقليل من الضغوطات النفسية لكبار السن ط.د بخوش حميدة د. بوراس محمد	11:00 - 10:50	05
جامعة محمد خيضر - بسكرة جامعة أحمد بن يحيى الونشريسي تيسمسيلت	أثر برنامج ترويجي رياضي مقترح لتحسين بعض عناصر اللياقة البدنية لدى كبار السن (50-65) سنة ط.د بومزراق شيخ د. مجاهد مصطفى	11:10 - 11:00	06
جامعة عمار ثليجي - الاغواط	أهمية النشاط البدني الرياضي الترويحي في تحسين الصحة النفسية عند كبار السن (50-65 سنة) دراسة ميدانية ببلدية الجلفة ط.د بن العايب عبد الهادي د. حمادي جمال	11:20 - 11:10	07

المحور الثاني: التغذية والرياضة

رئيس الجلسة: د. بن حاج جيلالي اسماعيل		الورشة الأولى:	
جامعة محمد بوضياف - المسيلة	التغذية والصحة في المجال الرياضي د. بطاط نور الدين	10:20 - 10:10	01
جامعة قاصدي مرباح - ورقلة	الثقافة الغذائية وعلاقتها بالحالة البدنية أثناء حصة التربية البدنية والرياضية لدى تلاميذ السنة الأولى ثانوي ط.د مصطفى عياد د. هواري ابراهيم	10:30 - 10:20	02
جامعة أكلي محند أولحاج - البويرة	التغذية العلاجية وممارسة الرياضة - وجهان لعملة واحدة- ضد السمنة لدى المسنين ط.د جيلالي لبنى د ناصر باي كريمة	10:40 - 10:30	03
جامعة باجي مختار - عنابة جامعة الشريف مساعدي - سوق أهراس	الممارسة الرياضية والتغذية الصحية كبديل أمثل لمجابهة الأمراض المزمنة ط.د بن ساحلي حمزة أ.د عبدلي فاتح	10:50 - 10:40	04
جامعة أحمد بن يحيى الونشريسي - تيسمسيلت جامعة أحمد بن يحيى الونشريسي - تيسمسيلت	أهمية النظام الغذائي الغني بالكربوهيدرات في تحسين الانجاز (تدريب، منافسة، استرجاع) لدى رياضي المسافات النصف طويلة (800م، 1500م). ط.د صويلح عزيز د. بن رايح خير الدين	11:00 - 10:50	05
جامعة الجيلالي بونعامه - عين الدفلى	المنشطات و النشاط البدني ط.د رضوان لعرايبي ط.د قندوز هشام	11:10 - 11:00	06
جامعة الجيلالي بونعامه - عين الدفلى	تأثير البرنامج الغذائي الايجابي على مستوى الأداء الرياضي (دراسة وصفية لبعض تجارب الابطال والفرق الرياضية) ط.د بن شبة طارق ط.د زروقة لطفي	11:20 - 11:10	07

رئيس الجلسة: د. ملوك كمال

الورشة الثانية

جامعة الجليلي بونعامة - عين الدفلى	التغذية والرياضة لتحقيق اللياقة البدنية ط.د شرفوف حمزة أ.د نمرود بشير	10:20 - 10:10	01
جامعة محمد خيضر - بسكرة	التغذية الصحية و انعكاسها على الأداء لدى عدائي المسافات النصف الطويلة ط.د خلفه عماد الدين أ.د مزروع سعيد	10:30 - 10:20	02
جامعة الجليلي بونعامة - عين الدفلى	استراتيجية شرب السوائل للحد من الجفاف خلال الفترة التدريبية عند الفرد الرياضي ط.د بن جلول عبد القادر أ.د ناصر محمد	10:40 - 10:30	03
جامعة الجليلي بونعامة - عين الدفلى	التغذية الصحية و علاقتها بمرود اللاعبين خلال المنافسات الرياضية ط.د توهامي عبد الصمد أ.د ناصر محمد	10:50 - 10:40	04
جامعة حسيبة بن بوعلي - الشلف جامعة حسيبة بن بوعلي - الشلف	نموذج لنمط التغذية في الرياضات الفردية والجماعية د. دردون كتزة د. لمتيوي فاطمة الزهراء ايمان	11:00 - 10:50	05
جامعة الجليلي بونعامة - عين الدفلى	مدى مساهمة التغذية الصحية في القضاء على البدانة ط.د عزيزو محمد ط.د دحماني زكرياء	11:10 - 11:00	06
جامعة محمد لمين دباغين - سطيف 2	أهمية النشاط البدني الرياضي في التقليل من مخاطر الأمراض المزمنة لدى كبار السن ط.د هنوس عماد د. العلوي عبد الحفيظ	11:20 - 11:10	07

المحور الثالث: الرياضة والأمراض المزمنة

الورشة الأولى: رئيس الجلسة: بن حاج الطاهر عبد القادر

جامعة محمد بوضياف - المسيلة جامعة أكلي محند أولحاج - البويرة	تأثير برنامج مقترح باستخدام بعض المتغيرات الفيزيولوجية في حركات صلاة المسلمين لإعادة تأهيل المصابين بانسداد شرايين القلب د. زاوي زيد ط.د سليمان قاضي مؤمن	10:20 - 10:10	01
جامعة عبد الرحمان ميرة - بجاية	Apport de l'éducation physique et sportive dans la prévention de la déformation du rachis chez les enfants scolarisés cas (Wilaya de Bejaia) د. جناد جمال	10:30 - 10:20	02
جامعة أحمد بن يحيى الونشريسي - تيسمسيلت	تأثير النشاط البدني و الرياضي على مرضى السكري ط.د بوحاج سباع أ.د ربوح صالح	10:40 - 10:30	03
جامعة حسيبة بن بوعلي - الشلف	فعالية برنامج للمشي والجري الخفيف على معدل ضغط الدموي لدى كبار السن المصابين بارتفاع ضغط الدم ط.د بن كحلة العربي ط.د جالم محمد	10:50 - 10:40	04
جامعة عبد الحميد مهري - قسنطينة 2	أثر برنامج تدريبي باستخدام الأوزان الحرة والأجهزة مع برنامج غذائي بتقليل السعرات الحرارية اليومية مقترح لإنقاص الوزن لدى منخرطي فريق TEAM HAKO في مركز اللياقة البدنية في دائرة شلغوم العيد ط.د صافي عبد الحق	11:00 - 10:50	05
جامعة عبد الحميد بن باديس - مستغانم	أهمية التغذية الصحية و الممارسة الرياضية الترويحية لتفادي الإصابة بهشاشة العظام عند كبار السن فوق 60 ط.د بن قناب عبد الرحمان	11:10 - 11:00	06

	أ.د عطا الله أحمد		
07	اثر برنامج ترويجي رياضي لفائدة المصابين بمرض السكري وعلاقته في تنظيم نسبة السكر في الدم (الفئة العمرية 35-45 سنة ذكور) ط.د عزوزي مختار ط.د بن العايب عبد الهادي	11:20 - 11:10	جامعة امحمد بوقرة - بومرداس جامعة عمارثليجي - الأغواط

المحور الرابع: الوعي الصحي

الورشنة الأولى: رئيس الجلسة: عيد القوي رشيد

01	درجة الوعي بأهمية الحركات الإجمالية وتأثيراتها الصحية على رياضي قاعات كمال الأجسام د. خليل بورنان د. سالم العياشي	10:20 - 10:10	جامعة أمحمد بوقرة - بومرداس
02	علاقة الوعي الصحي بالإتجاهات نحو ممارسة النشاط البدني واللياقة البدنية المرتبطة بالصحة لدى طلبة بعض طلبة staps د.العربي محمد د. قزقوز محمد	10:30 - 10:20	المركز الجامعي نور البشير - البيض
03	مساهمة الوعي الصحي في ممارسة الرياضة للوقاية من الأمراض المزمنة ط.د محمد فؤاد دحماني أ.د سليمان بن عميروش	10:40 - 10:30	جامعة محمد خيضر - بسكرة
04	دور النشاط البدني الرياضي في التقليل من بعض الآفات الاجتماعية لدى المراهقين ط.د العوفي عمر د.رفيق علوان	10:50 - 10:40	جامعة أكلي محند أولحاج - البويرة
05	مساهمة ممارسة النشاط البدني الرياضي في التقليل من مستوى الشعور بالذنب وعدم الرضا لدى التلاميذ المصابين بداء السكري ط.د بلحوت موسى د. تيمطاوسين أحمد	11:00 - 10:50	جامعة الجيلالي بونعامة - عين الدفلى جامعة الجزائر 3
06	الوعي الصحي لفئة المسنين ط.د بارود نورة د. فرعون محمد	11:10 - 11:00	جامعة جيلالي اليابس - سيدي بلعباس
07	الأسس العلمية لعملية ضبط الوزن للاعب كرة القدم (الأندية الصغيرة) في ظل جائحة كوفيد 19. ط.د بلحاج رفيق د عبد الله نجايبي نور الدين	11:20 - 11:10	جامعة الجيلالي بونعامة - عين الدفلى

الورشنة الثانية: رئيس الجلسة: د. عبد الله نجايبي نور الدين

01	دور السلوك الصحي في التخفيف من الانفعالات النفسية لدى لاعبي كرة القدم دراسة ميدانية على مستوى بعض أندية الرابطة المحترفة "موبليس" د. بن التومي بلال	10:20 - 10:10	جامعة محمد بوضياف - المسيلة
02	مساهمة نشاطات الترويح الرياضي في تعزيز صحة المسنين ط.د بوحنيك عبد العزيز ط.د سوهيلة البار	10:30 - 10:20	جامعة قاصدي مرباح - ورقلة-
03	بعض المشكلات الصحية (الضغوط النفسية؛ السمنة) وطرق الوقاية منها ط.د قورين أحمد د. مدني محمد	10:40 - 10:30	جامعة الجيلالي بونعامة - عين الدفلى جامعة الجزائر 3
04	أهمية النشاط البدني الرياضي لكبار السن ط.د أوفة محمد د. بورزامة داود	10:50 - 10:40	جامعة الجيلالي بونعامة - عين الدفلى
05	مستوى الوعي الغذائي لدى ممارسي برامج التدريب لإنقاص الوزن (مدينة البيض أنموذجا) ط.د زباني زكريا	11:00 - 10:50	المركز الجامعي نور البشير - البيض

	ط.د فضلوي حسني		
جامعة عبد الرحمن ميرة	دراسة لبعض سمات الشخصية لكبار السن الممارسين للأنشطة البدنية والرياضية ط.د أوزقزو عبد المجيد	11:10 - 11:00	06
جامعة الشهيد مصطفى بن بولعيد - باتنة 2	مستوى الوعي الصحي وعلاقته بمفهوم الذات لبعض الصفات البدنية لدى عينة من متقاعدي التربية (رجال) د. عبد الحفيظ قادري د. عيسى ميمون	11:20 - 11:10	07
الورشنة الثالثة: رئيس الجلسة : د. حملاوي محمد			
جامعة محمد بوضياف - المسيلة	مساهمة إذاعة المسيلة في نشر ثقافة الممارسة الرياضة لدى طلبة الجامعة د. تيريش لحسن د. بن رجم ادريس	10:20 - 10:10	01
جامعة ألكي محند أولحاج - البويرة	الوعي الصحي ومصادره لدى الرياضيين ط.د بوبلوط حسام ط.د مخلوف حسناء	10:30 - 10:20	02
جامعة ألكي محند أولحاج - البويرة	الوعي الصحي من خلال التغذية العلاجية وممارسة النشاط الرياضي في مرحلة الشيخوخة ط.د شيباني ليلي د. فرنان مجيد	10:40 - 10:30	03
جامعة حسيبة بن بوعلي - الشلف	دور الإعلام الرياضي في نشر ثقافة الممارسة الرياضية الصحية لدى كبار السن ط.د بغدادي محمد د. غزالي عبد القادر	10:50 - 10:40	04
جامعة محمد خيضر - بسكرة	دراسة مقارنة لمستوى الوعي الصحي بين التلاميذ الممارسين وغير الممارسين لحصة التربية البدنية والرياضية في الطور الثانوي ط.د. تامن مريم أ.د. رواب عمار	11:00 - 10:50	05
جامعة ألكي محند أولحاج - البويرة	علوم الرياضة وترسيخ الوعي الصحي ،دراسة مقارنة - معهد التربية البدنية/كلية علم الاجتماع بجامعة البويرة نموذجا ط.د عصام لطرش أ.د سيد علي بن عبد الرحمن	11:10 - 11:00	06
جامعة - الجزائر 3	دور أستاذ التربية البدنية والرياضية في نشر الوعي الصحي في ظل جائحة كورونا د. عويس أحمد	11:20 - 11:10	07
جامعة - الجزائر 3	أهمية الرعاية النفسية في نشر البعد الوقائي لدى لاعبي كرة القدم الجزائرية د. العربي محمد د. عقون حمزة	11:30 - 11:20	08
مراسيم اختتام الملتقى -قراءة التوصيات -كلمة السيد رئيس الملتقى -كلمة السيد مدير المخبر والإعلان عن الاختتام الرسمي للملتقى		12.30-12.00	

مدير المختبر
د. بوكراته بلقاسم

